

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 434 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
A. S. Umarov	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Исломбек Ильесович	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
Haytbayeva S. R.	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
Kadirova Nigora Saxibjanovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
Samiyeva Zuleyxa Uktamovna	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
Toshpulatova Aziza Toyirovna	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
Begmatov Raximkul Olimovich	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
Narziyeva Mastura Sunnatovna	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
Qo'chqorov Nodir Bozorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
A'zamqulova Zilola Sunnat qizi	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции.....	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов.....	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета.....	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Анализ разработки женских коллекций с использованием стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды	329
<i>Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.</i>	
Использование современных образовательных технологий в начальной школе как средство развития познавательной активности учащихся	333
<i>Фазилова Гулчехра Ахмедовна</i>	
Nyuman (Newman) xatolar tahlili modelining geometrik isbotlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	337
<i>Davletov Davronbek Egamberganovich</i>	
"Informatika" fani mavzularini taksonomik yondashuv asosida o'qitish	343
<i>Axrarov Baxtiyor Sagdullayevich</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	347
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Rus-o'zbek tarjimashunosligining zamonaviy tendensiyalari.....	351
<i>Kudratov Kamoljon Islomovich</i>	
Kompyuterga qaramlikning o'smirlarga ta'siri va uning psixologik oqibatlari.....	356
<i>Kushakova Nargiza Islambayevna, Ergasheva Sarvinoz Shavqiddin qizi</i>	
Musiqaning neyropsixologik rivojlanish va ta'lim jarayonidagi ahamiyati	360
<i>Xikmatova Shohida Xikmatovna</i>	
Innovatsion yondashuv asosida inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish	364
<i>Alimardanova Sitara Ikrom qizi</i>	
Comparative and Conceptological Trends in Linguoculturology	367
<i>Ablakulov Ilkhom</i>	
Boshlang'ich ta'limda kreativ ta'lim muhitini rivojlantirish asosida o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish	370
<i>Abdullayeva Ujalg'as</i>	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari.....	373
<i>Aglamova Shahzoda Sobirovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

Bokschi qizlar texnik harakatlarining kinematik ko'rsatkichlar asosida takomillashtirish metodikasi.....	378
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
O'quv jarayonida formativ baholashning evolyutsion-xronologik tahlili	383
<i>Davidova Dilnoza Tadjibayevna</i>	
Oliy ta'limda "Smart Education" texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi	388
<i>Dilrabo Amriddinova, Abdulkhalilova Surayyo Ahad qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini baholash kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	392
<i>Majidova Hilola Eshquvat qizi</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari.....	396
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketologi faoliyatiga tayyorlashning zarurati	402
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	
O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish.....	406
<i>Saydullayeva Nargis</i>	
Integrating Literary Texts Into Early Foreign Language Education: A Mixed-Methods Investigation of Lexical, Cognitive, and Affective Outcomes in Primary Classrooms	410
<i>Shukurova Zamira Shodiyevna</i>	
Fizika fanini o'qitishda formativ baholash asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodik modeli.....	416
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kichik motorikasini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati va individual yondashuv	421
<i>Norboyeva Laylo Sapar qizi</i>	
Психологические особенности проявления творческих способностей у подростков, воспитывающихся в бикарьерных семьях.....	425
<i>Ишбобоева Гулбарчин Рустамовна</i>	

JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINI SPORT MARKETOLOGI FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING ZARURATI

Samatov Javlonbek Abdukayumovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti stajyor-o'qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0003-7089-5495>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dunyo bozorida vaziyat har kuni o'zgarib borayotganligi hamda sport uyushmalari va tashkilotlarini yillar davomida kengayib borayotgan auditoriyasiga qaratilganligi hamda o'z tashabbuslarini rivojlantirishda marketingi tamoyillariga tayanilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Ko'ngilochar sport va sport tadbirlarini ko'paytirishda davlat-xususiy sheriklikning yo'lga qo'yilishi sport marketingining yangi usullarini belgilashga olib kelishi bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: marketolog, sport menejmenti, sport marketologi, internet-marketing, iqtisodiy psixologiya, tovar, onlayn sotish.

Abstract: This article examines the ever-changing global marketplace and the fact that sports associations and organizations have been focusing on audience expansion for many years and employing marketing principles in developing their initiatives. Recommendations are offered for establishing public-private partnerships in the development of recreational sports and sporting events, which will allow for the identification of new methods of sports marketing.

Key words: marketer, sports management, sports marketer, internet marketing, economic psychology, product, online sales.

Аннотация: В данной статье рассматривается постоянно меняющаяся ситуация на мировом рынке и тот факт, что спортивные ассоциации и организации на протяжении многих лет ориентируются на расширение аудитории и используют принципы маркетинга при разработке своих инициатив. Предлагаются и даются рекомендации по созданию государственно-частного партнерства в развитии рекреационного спорта и спортивных мероприятий, что позволит определить новые методы спортивного маркетинга.

Ключевые слова: marketolog, спортивный менеджмент, спортивный marketolog, интернет-маркетинг, экономическая психология, продукт, онлайн-продажи.

KIRISH

Jahonda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketingi faoliyatini takomillashtirishning innovatsion mexanizmlari ta'lim tizimiga joriy etib kelinmoqda. Xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha yangi ta'lim konsepsiyasida "Ta'lim-asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlarga etkazuvchi muhim faoliyat" deb e'tirof etilgan bo'lib, shu asosida sport marketingiga doir bilimlarini oshirish, talabalarning malaka hamda qobiliyatlarini yuqori darajada rivojlantirish, sport marketingi bo'yicha ta'lim resurslarini yaratish olib borilayotgan tizimli ishlarda sport marketingi sohasining o'zgaruvchan talablariga javob bera oladigan bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash va zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalarni integratsiyalashuviga alohida e'tibor qaratish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi faoliyat olib borayotgan mutaxassislar qo'l ostida shug'ullanuvchi, yoki ta'lim oluvchilarning jismoniy rivojlanganlik darajalarini to'g'ri baholay olish, murabbiyga yoki jismoniy tarbiya o'qituvchisiga, mashg'ulotlar jarayonida yoki umumiy o'rta ta'lim maktablarida bo'ladiga jismoniy tarbiya darslarini to'g'ri tashkil qilish imkoniyatini beradi.

M.T.Xodjiev, B.Raximov, F.Sharipov, I.P.Borisova, J.G'.Yo'ldoshev, R.Ishmuamedov, M.Yuldashev, M.E Jumayev, M.Yu.Yuldasheva, B.U.Mingbaeva, G.A.Mamatovalar fikriga ko'ra "Shug'ullanuvchilar yoki o'quvchilarning jismoniy jixatdan rivojlanganlik darajasini to'g'ri baholab va inobatga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil qilinishi, kelguvsida ularning to'g'ri jismoniy rivojlanishiga nojo'yi tasirlarni oldini olishga asosiy omillardan biri bo'lib hisoblanadi".

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada jamiyatimiz rivojida sport uyushmalari va tashkilotlarini rivojlantirishga oid turli xil yondoshuvlar umumlashtirgan holda o'rganildi, hamda xulosalash asosida amaliyotda yaxlit qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sport marketologi vazifalarining xususiyatlarini tavsiflash uchun kasbning ta'rifiga aniqlik kiritish kerak. "Sport marketologi" O'zbekistonda hozirgi davrda sport sohasi va jismoniy tarbiya uchun yangi tushuncha hisoblanadi. Bu, birinchi navbatda, sport sohasining nisbatan yaqinda bozor tizimiga o'tishi va unga bozor iqtisodiyoti asoslarini joriy etish bilan bog'liq. "Sport marketologi" tushunchasini talqin qilish uchun marketologlar ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatning boshqa sohaslarida qanday funksiyalarni bajarishini aniq belgilashi zarur.

Marketing sohasi olimlar tarafidan "marketolog" tushunchasiga ham turlicha ta'riflar berishadi. Rabota.ru portaliga ko'ra: marketolog - tovarlarga bo'lgan talabni tahlil qiladigan, shuningdek sotish bozorlarini o'rganadigan mutaxassis. Ushbu ta'rif asosida mutaxassisning kamida ikkita asosiy funksiyasini aniqlash mumkin: potensial iste'molchilar ehtiyojlarini tahlil qilishva bozorni, shu jumladan raqobat bozorini tahlil qilish.

Dunyodagi eng yirik bandlik agentliklaridan biri "NeahNinter" boshqacha, unchalik to'liq bo'lmagan ta'rifni ilgari surmoqda: marketolog - bu bozorni, iste'molchilarning ehtiyojlari va afzalliklarini (mahsulot, imidj, umuman kompaniya faoliyati va boshqalarni) o'rganish bo'yicha mutaxassis. Bu holda muallif faqatgina tahlil funksiyaga e'tibor qaratadi.

Keyingi manba esa marketolog terminini "tovar va xizmatlarga talab va taklifni o'rganish bo'yicha mutaxassis, shuningdek, biznes rentabelligini oshirishga yordam beradigan olingan ma'lumotlarga asoslangan faoliyatni rejalashtirish bo'yicha mutaxassis" sifatida tavsiflaydi. "Marketolog" so'zi ingliz tilidan "bozorni o'rganuvchi" degan ma'noni bildiradi.

Turli mualliflarning ta'riflarini o'rganib aytish mumkinki, marketolog - bu bozor sohasidagi mutaxassis bo'lib, u o'z tashkiloti uchun keyingi marketing tadbirlarini rejalashtirish uchun barcha zamonaviy o'zgarishlardan doimo xabardor bo'lib turishi kerak.

Marketolog kasbini to'liqroq ochib berish uchun ushbu mutaxassisning har qanday sohadagi funksiyalarini tushunib olish kerak.

Marketolog kasbiga berilgan aniq ta'rif "Propel" reklama agentligi tomonidan ko'rsatib o'tilgan: har qanday marketolog o'zi uchun turli ixtisosga ega shaxs bo'lishi kerak. Bu ta'rifni tushunish asnosida marketolog faoliyati yanada ochiqroq namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, mutaxassis turli kompaniyalar uchun vizual va turlicha hisoblanadigan o'z ish faoliyati chegarasini tushunishi kerak.

"Marketolog" atamasining ta'rifiga tayanib odatda mahsulot yoki xizmatlarni ilgari surish va sotish uchun iste'molchilarning xatti-harakatlarini tushunish va unga ta'sir qilish uchun mas'ul bo'lgan mutaxassisni anglatadi. Marketing sohasidagi mutaxassislarning asosiy vazifasi haqiqatan ham kompaniya yoki tashkilot tomonidan taklif qilinadigan mahsulot yoki xizmatlarga bo'lgan talabni tahlil qilish va javob berishdir. Bu takliflarni ilgari surish va sotish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish uchun iste'molchilarning afzalliklarini, bozor tendentsiyalarini va raqobat dinamikasini o'rganishni o'z ichiga oladi. Ushbu vazifalar doirasiga potensial iste'molchilarni qidirish, sotish bozorini segmentlash, shuningdek mahsulotni namoyish etish bozorlarini o'z ichiga oladi. Umuman olganda, talabni o'rganish va tushunish marketingning hal qiluvchi jihati bo'lsa-da, ushbu soha mutaxassislari mijozlar ehtiyojlarini qondirish va tashkiliy maqsadlarga erishish imkoniyatlarini yaratish va ulardan foydalanishga qaratilgan keng ko'lamli faoliyat uchun mas'uldirlar.

Dunyo bozoridagi vaziyat har kuni o'zgarib bormoqda, bugungi kunda taraqqiy etgan biznesni shakllantirish bosqichini ajratish mumkin. 5-10 yillar oldin yirik firmalar rahbarlari marketolog mutaxassisi kerakligini o'ylab ko'rishmagan edi. O'xshash vazifalarni yo rahbarning o'zi, yoki biron bo'limdagi xodim, menejerlar yoki hatto kotib bajaraverar edi. Hozir vaziyat o'zgarigan va xorij tajribasiga tayanib aytish mumkinki, maketolog kasbi har bir tashkilot uchun judayam zarur.

1-jadval: Sport marketingining maqsad va vazifalari

Maqsad	Vazifalar
Taklif tijorat sport tashkiloti (klub, liga) tomonidan shakllantiriladi	
Tashkilotni foydali biznesga aylantirish	Iloji boricha ko'proq chiptalarni, atributlarni, bufet mahsulotlarini sotish uchun stadionlarga iloji boricha ko'proq tomoshabinlarni jalb qilish, shuningdek arenaning homiylar va reklama beruvchilar uchun reklama maydonchasi sifatida jozibadorligini asoslash. Jamoani shunchaki sport jamoasidan yoki ligadan taniqli va foydali brendga o'tkazish. Jamoani internetda targ'ib qilish, shu bilan onlayn-do'konlar orqali o'yin chiptalari va atributlarni sotish.
Taklif davlat tomonidan shakllantiriladi (sport federatsiyalari orqali)	
Aholini sog'lom turmush tarziga jalb qilish	Targ'ibot orqali sport tadbirlari uchun reklama kompaniyalarini yaratish Sportchining shaxsiy brendini turli marketing targ'iboti orqali ideallashtirish Bolalar va yoshlar bilan tijorat va notijorat sport tashkilotlari va sportchilar ishtirokida turli promo-aksiyalar yaratish orqali ularni sportga jalb qilish bo'yicha faol marketing ishlari
Taklif sportchi tomonidan shakllantiriladi	
Sportchini mustaqil, taniqli va daromadli brend maqomiga aylantirish	Takrorlanmas imidj, xayriya ishlarida ishtirok etish, ommaviy axborot vositalari va muxlislar bilan munosabatlarni tashkillashtirish orqali sportchiga obraz yaratish Sport tadbiri tugagandan so'ng tomoshabin tomosha qilishi va kuzatib borishi qiziqarli bo'lishi uchun sportchining dramatik qiyofasini yaratish
Taklif xalqaro sport tashkilotlari (xalqaro sport musobaqalarini tashkil etuvchi tashkilotlar) tomonidan shakllantiriladi	
Sportni globalashuv vositasiga aylantirish	Sport tadbirlaridan turli xil marketing tadbirlari, kompaniyalar va vositalar orqali xalqlar va millatlarni bir-biriga yaqinlashtirish uchun platforma sifatida foydalanish

Yuqoridagi jadvalda sport marketingida marketologlarning asosiy ish faoliyatini tashkil qilish vazifalari keltirilgan.

Ko'plab firmalar allaqachon g'arbning sohaga oid usullaridan foydalanmoqdalar, bir vaqtning o'zida bitta xodimga bir nechta sohalarni yuklamaydilar, masalan: marketing, PR, reklama va b. singari o'z yo'nalishi bilan band bo'lgan bo'limlar yaratiladi, bu esa sohada yuqori natijaga erishishga imkon beradi.

Shuni yodda tutish kerakki, sport marketologi turli sohalarda o'ta ziyrak, bilim ko'nikma malakalarga ega bo'mog'i darkor.

Tajribali sport marketologining mahorat va qobiliyatlari portfeli quyidagi sohalarda chuqur bilimlarni o'z ichiga olishi kerak:

- 1) Sport menejmenti (sport sanoati tadbirlar, tashkilotlar va xodimlarni boshqarish nuqtai nazaridan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shubhasiz, professional sport sohasida samarali boshqaruv uchun umumiy menejment bo'yicha asosiy bilimlar etarli emas, shuning uchun sport sotuvchisi sport sanoatiga xos boshqaruv xususiyatlarini bilishi kerak;
- 2) Event-menejment (biznes sifatida professional sportning asosiy mahsuloti sport musobaqasi - o'yinlar, musobaqalar, chempionatlar, olimpiadalar va b. Bunga asosan, sohaning tajribali, bilimdoni bo'lgan sport marketologi turli tadbirlarni tashkil etish, jarayonining barcha nozik tomonlaridan xabardor bilmog'i joiz);
- 3) iqtisodiy psixologiya (bu fan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish bilan uzviy bog'liq bo'lgan shaxsning iqtisodiy xulq-atvori va psixik jarayonlarini o'rganadi);
- 4) Sport huquqi (har bir sport turi uchun va bundan tashqari, sport marketologi (sport ligasi, sport federatsiyasi va b.) faoliyat yuritadigan har bir sport birlashmasi uchun qoidalar va huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning bilimlari samarali marketing faoliyati uchun majburiy. Masalan, qaysidir sport turida faoliyat olib boradigan sport marketologi marketingda belgilangan qonun va qoidalarni bilishi shart);
- 5) jamoatchilik bilan aloqalar (jamoatchilik bilan aloqalar - PR) (yuqori malakali sport marketologi o'z mahsuloti uchun qulay bo'lgan ma'lumot fonini yaratishi kerak. Masalan, futbol klublarini targ'ib qilishda ommaviy axborot vositalari orqali muxlislar bilan klub o'rtasida aloqa o'rnatadigan matbuot xizmatlari katta rol o'ynaydi);

- 6) to'g'ridan-to'g'ri sport background (har qanday mahsulotni sotish uchun uni yaxshi tushunish kerak. Shu sababli, sport sohasiga qiziqmagan sport marketologi o'z sohasining mutaxassisi bo'la olmaydi. Masalan, futbol klubi uchun marketing reklamasini boshlash uchun sport marketologi uning tarixi, urf-odatlarini, aynan shu klub muxlislarining psixologik xususiyatlari, klub siyosati, o'yinlar tarixi, klub afsonalari va b. ni bilish kerak.);
- 7) Internet-marketing va IT texnologiyalari (raqamli davrda va IT sohasidagi doimiy innovatsiyalar professional marketolog uchun strategik ahamiyatga ega va maqsadli auditoriya bilan marketing aloqalarini o'rnatish mexanizmlarini tushunish uchun Internet-marketing va to'g'ridan-to'g'ri IT texnologiyalarini bilishi kerak).
- 8) Sport marketologiga professional sportni iste'molchiga sotishga yordam beradigan boshqa sohalar (dizayn, sotsiologiya, antropologiya va b.).

Shunday qilib, marketingning ushbu tarmog'ini, masalan, tovarlarni onlayn sotish marketingidan ajratib turadigan sport marketingining asosiy xususiyati uning ko'p qirraliligi va murakkabligidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytganimizda tashkilotlarda marketolog qiymatini baholash qiyin. Shu tariqa ushbu sohada mutaxassis tanlashga yondashish izchil amalga oshiriladi. Turli kompaniyalarning marketologlari turlicha fikrlash tarziga ega bo'lib, ular yordamida bozor tadqiqotlarini o'tkazish va undagi doimiy o'zgarishlarni kuzatish imkoniyati mavjud.

Yirik kompaniyalar marketing bo'yicha mutaxassislar qadriga etishadi va qoida tariqasida kompaniyaning bozordagi mavqeini mustahkamlash, sotish hajmini oshirish, yangi xaridorlarni jalb qilish va brendga munosib munosabatni shakllantirish bo'yicha samarali strategiyani ishlab chiqishga qodir haqiqiy mutaxassislarni tanlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaeva M. Bolalar o'yinlarida o'zaro munosabatlar. //Boshlang'ich ta'lim.- Toshkent – 2000 / 51-78 bet.
2. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-Toshkent "Nihol nashryoti / 2013 yil 278 bet.
3. Jammatov J.Sh. "Umum ta'lim maktabi sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabaqalash–tirilgan jismoniy tayyorgarligi". Ped.f.b.f.d. diss. avtoreferati. Chirchik – 2020 y. 56 bet.
4. Jumaev M.E., M.Yu.Yuldasheva, B.U.Mingbaeva, G.A.Mamatova "Boshlang'ich ta'limni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innavatsiyalar" metodik uslubiy qo'llanma – Toshkent – 2017 / 74-85 bet.
5. Xodjiev M.T., Raximov B., Sharipov F. Umumiy pedagogika / Darslik. Guliston – 2020 – 14 b.
6. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. –Toshkent "O'qituvchi", 2004. -102 bet.
7. Борисова, И. П. Здоровьесберегающие технологии в школе / И. П. Борисова // Справочник руководителя образовательного учреждения. -2005, - № 10.- С. 84-92.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.